

Empirical Corporate Finance

Henrique Castro M.

May, 2020

Em pesquisas empíricas de ciências sociais, a questão mais fundamental pode ser descrita da seguinte forma:

Uma variação em X causa uma variação em Y ?

- ▶ Implicações desse tipo de análise são super significativas. . .
- ▶ . . . contudo, respondê-la corretamente não é simples.
- ▶ Problemas econométricos:
- ▶ Endogeneidade:
 - ▶ Variável omitida
 - ▶ Simultaneidade
 - ▶ Erros de medida

Regressão linear

Regressão linear

$$Y_i = \beta_1 + \beta_2 X_i + \mu_i \quad (1)$$

Regressão linear

Regressão linear

Resultados

- ▶ Coeficiente beta igual a 18.50119
- ▶ Constante 963.1913
- ▶ A linha representada no gráfico anterior pode ser descrita:

$$Y_i = 963.19 + 18.50X_i + \mu_i \quad (2)$$

- ▶ Podemos ver os erros do modelo, pela distância entre a linha e os pontos

Beta

Notar que o Beta é derivado de um problema de minimização (dos quadrados dos erros da reta, ou de SQR)